

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION
YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB
IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallar to‘plami

08.08.2025

 (998-69) 227-27-21

www.namspi.uz

 info@namspi.uz

Namangan sh., Uychi ko‘chasi, 316-uy

NAMANGAN-2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

“MODERN SCIENCE: INNOVATIVE APPROACHES AND RELEVANT
RESEARCH OF YOUNG SCIENTISTS’

Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference

“СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ”

сборник материалов Республиканской научно-практической конференции

NAMANGAN-2025

Bosh muharrir: Namangan davlat pedagogika instituti rektori B.E.Xusanov
Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor M.R.Qodirxonov
Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i J.A.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

- | | |
|--|---|
| Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich | – Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, tarix fanlari nomzodi, dotsent |
| Yuldashev Javoxir Abdurahim o'g'li | – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent |
| Mutalov Saidakbar Xamidullo o'g'li | – Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Botirova Sevvara Ma'murovna | – Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Nabijonov Murodjon To'liqjon o'g'li | – Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i |
| Tursunov Ramziddin Abdixalil o'g'li | – Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i |
| O'rmonjonov Azizbek Muhammadjon o'g'li | – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi Ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi |

Texnik muharrir: A.O'rmonjonov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Pochta indeksi: 160136, **Faks:** (0369) 227-27-21,

Email: Info@namspi.uz

"Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman Namangan davlat pedagogika instituti Ilmiy-texnikaviy Kengashining 11-avgust 2025-yildagi 8-sonli kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 8). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

- кумулятивликда эса, тараққийнинг ўтган давр хусусиятлари билан кейинги давр моҳиятининг ўзаро боғлиқликда мавжуд бўлиши тушунилади.

- дивергентликда тараққийт жараёнларининг турли-туманлиги, унда жамиятнинг танлови мавжудлиги ва мазкур танлов асосида ўз ривожланиш йўлини аниқлаш мақсадлари ётади.

Ёшлар ижтимоий фаоллиги борасида гап кетганда уларнинг интеллектуал ва инновацион билимлар асосида шаклланганлик даражаси, амалдаги социумда мавжуд бўлган ижтимоий-маънавий шарт-шароитлар тизимини барқарор амалиёти даражалари билан детерминантлигини қайд этиш зарур. Мазкур жараённи ҳисобга олиб шуни таъкидлаш лозимки, ҳозирги миллий юксалишга асосланган стратегик ривожланиш даврида ёшларнинг ижтимоий ва бошқа турдаги фаолликларини юксалтириш, унинг амалдаги глобал ўзгаришлар давридаги аҳамиятини таҳлил этиш зарурияти юзага келади.

Демократик кадриятлар асосида қурилган ижтимоий тузумда ёшларнинг ижтимоий маданияти ва дунёқараши социомаданий жараёнларни такомиллаштиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ёшларнинг ижтимоий фаоллигининг энг муҳим хусусиятларидан бири шуки, у ҳар қандай шароитда ёки ҳар қандай белгиланган маконда жамиятнинг миллий манфаатларига хизмат қилади. Шундай экан, мазкур фаоллик даражаларини сусайтириш ёки умуман йўқ қилишга қаратилган турли туман салбий омиллар ва таҳдидлар барибир мавжуд бўлади. Глобаллашув шароитида ёшларнинг маънавий бегоналашув кайфиятларига қарши курашиб бориш ҳам уларнинг миллий манфаатлар учун курашидаги фаолликни кучайтиради.

Бундай шароитда ҳар бир рационал фикрлайдиган, ижтимоий тафаккурга эга ёшларнинг вазифаси – ўз миллатининг рақобатбардошлигини кўтаришга кўмаклашиш, бунинг учун давлатнинг фаол сиёсати, тадбиркорликка асосланган иқтисодиёти, маънавияти ва маданиятида салмоқли ютуқлари учун курашишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

Қуронов М. Миллий тарбия ва ёшлар. 2016

Норбўтаев И., Расулов А. Ўзбек миллий жамиятида “Миллий юксалиш” тушунчасининг ижтимоий-фалсафий таҳлили ва намоён бўлиш хусусиятлари. *Central Asian research journal for interdisciplinary studies (CARJIS)*, volume 1, ISSUE 4 | 2021.

Холмирзаев Н. Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари. *Scientific progress*. Volume 2, 2021. –P. 1545. www.scientificprogress.uz.

Жиззах вилоят “Истиқбол” Минтақавий тадқиқот маркази материаллари. ЖДПУ, 2024.

VILLIAM ERSKIN – “TARIXI RASHIDIY” TARJIMONI

B.U.Abdullayeva

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti, Impuls tibbiyot instituti o'qituvchisi
bdullayevabarno789@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mirzo Muhammad Haydar tomonidan yozilgan “Tarixi Rashidiy” asarining ingliz tiliga tarjima qilinishi, xususan Villiam Erskin tomonidan amalga oshirilgan tarjima tarixi, murakkabliklari va ilmiy qiymati tahlil qilinadi. Tarjima qilingan matnlar bilan qo‘lyozmalar o‘rtasidagi farqlar ochib beriladi, boshqa G‘arb olimlari tomonidan amalga oshirilgan tarjima tajribalari bilan qiyosiy yondashuv asosida baholanadi. Asarning Bobur hayoti va faoliyatini yoritishdagi o‘rni, shuningdek O‘rta Osiyo tarixi uchun tutgan mavqei ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: *Tarixi Rashidiy, Villiam Erskin, Mirzo Haydar, tarjima, qo‘lyozma, Bobur, Sharqshunoslik, G‘arb tadqiqotlari*

Abstract: This article analyzes the English translation of “Tarikh-i Rashidi,” written by Mirza Muhammad Haidar, with a particular focus on the translation carried out by William Erskine. It explores the historical background, complexities, and academic value of Erskine’s work. The article examines the differences between the translated texts and original manuscripts, and evaluates Erskine’s translation in comparison with other Western scholars’ approaches. The importance of the work in shedding light on Babur’s life and its significance for the history of Central Asia is also discussed.

Keywords: *Tarikh-i Rashidi, William Erskine, Mirza Haidar, translation, manuscript, Babur, Oriental studies, Western research*

Аннотация: В данной статье рассматривается перевод на английский язык произведения Мирзы Мухаммада Хайдара «Тарихи Рашидий», в особенности перевод, выполненный Вильямом Эркином. Анализируются история перевода, его сложности и научная ценность. Выявляются различия между переводными текстами и рукописями, а также проводится сравнительный анализ с другими переводами западных учёных. Отмечается значение произведения в изучении жизни Бабура и его место в истории Средней Азии.

Ключевые слова: *Тарихи Рашидий, Вильям Эркин, Мирза Хайдар, перевод, рукопись, Бабура, востоковедение, западные исследования*

Kirish. Muhammad Haydar Mirzoning tarixiy asari "Tarixi Rashidiy" chig'atoy xonlari tarixi, Sohibqiron Amir Temurning Mo'g'ilistonga besh karra zafarli yurishi asosan Bobur va Humoyun hukmronlik qilgan davrda Markaziy Osiyo va Hindistondagi voqealar bayon qilingan. "Tarixi Rashidiy" asarida Bobur hayoti va faoliyatiga o'n bob ajratilgan. Asarning muhim jihatlaridan biri unda "Boburnoma"dagi uzilishlari mos davrlar voqealari muayyan darajada aks ettirilganidir. Xususan, Boburning Shoh Ismoil bilan o'zaro xarbiy yordam to'g'risida bitim tuzgani, Samarqandni uchinchi marta egallashi, ammo Ko'li Malik jangida mag'lubiyatga uchrab, Hisor orqali yana Qobulga qaytishi mufassal bayon etilgan. Hisordagi mo'g'ullar isyonini sababli Bobur yana xavfli vaziyatga tushib qolishi, ammo isyonni muvaffaqiyat bilan bostirishi Sulton Saidxon va Muhammad Haydar Mirzoning Qobulga Bobur huzuriga najot izlab borishi va Bobur tomonidan yaxshi kutib olinishi kabi voqealar aks ettirilgan.

"Tarixiy Rashidiy"da Bobur dono siyosatchi, qat'iyatli lashkarboshi, jasur jangchi, qarindosh urug'larni e'zozlab, ularga oliyjanoblik bilan munosabatda bo'lgan siymo sifatida gavdalantirilgan[1.2017:B.443].

Metodologiya. Birinchi bor "Tarixi Rashidiy"ni inglizcha tarjimasiga qo'l urilganga qadar boshqa tarjimonlar, shorihlar, tarixchilar tomonidan allaqachon bu noyob asardan parchalar uning qo'lyozmalaridan namunalar xalqni qo'lga yetib borishga ulgurgan edi. Kitobni nodirligi qimmatli o'ta muhim bo'lishiga qaramay, hali Yevropa tillariga to'liq tarjima qilishga kirishilmagandi. "Boburnoma" tarjimasini chop qilganiga 15 yil to'lganidan keyin, yana o'sha tolmas sharqshunos olim V.Erskin, asliyatga yaqin bo'lgan tarjimini dunyoga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Eng yomon tomoni, Britaniya muzeyidan "Tarixi Rashidiy"ni qo'lyozmasini qo'lga kiritilmaguncha, V.Erskin tarjimasini chop qilinmadi va nihoyat u qaytadan 1840 yillarda qo'lga olib ko'rib chiqqandan keyin, tarjimini hoshiyasidagi ma'lumotlarga qaraganda 1841 yil 4 yanvarlarda tugatildi. Bu nodir qo'lyozma, ya'ni V.Erskin foydalangan qo'lyozma, Britaniya muzeyida add.26612 raqami ostida hozirgi kunda ham saqlanadi. U 221 sahifadan iborat bo'lib "Tarixi Rashidiy"ni katta qismini o'z ichiga olgan, asliyat hisoblanadi.

Natijalar. Olib borgan tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, tarjima xarakter va uslub jihatdan qo'lyozmadan katta farq qiladi. Tarjimon asarni ayrim joylarini to'liq joziba bilan o'g'irgan bo'lsa, ayrim joylarda katta parchalarni, ba'zan, butun sahifalarni, tashlab ketgan, ba'zan sahifani qisqa mazmunini bergan yoki qisqartirishga harakat qilgan, yoki sarlavhalarni o'zini berib, muallifni nomidan yozgan joylari ham uchraydi. Eng yomoni deb ta'kidlaganimiz-kitobni ko'p joyida katta sahifalarni tushirib qoldirish ko'p.

Shunday bo'lishiga qaramay, katta qiyinchiliklar bilan "Tarixi Rashidiy"ni tarjimasini dunyoga kelgan. Bu tarjima Mirzo Haydar tarixini yoritishga manba bo'la oladimi-yo'qmi aytish qiyin va "Boburnoma"day go'zal tarjimini yaratgan olim, nega bunday maqsadni o'z oldiga qo'yaniga ishonmaysan. Lekin, Erskin janoblari "Tarixi Rashidiy" tarjimasini nashr qilib, unga ingliz libosini kiydirgunga qadar, Britaniya muzeyida saqlanayotgan qo'lyozma bilan bog'liq holatlar ro'y berdi. 1854 yilga kelib uni birinchi-ikkinchi jildlarini tarjima qilib tugatish borasida urinishlar kuchaydi. Birinchi galda "Tarixi Rashidiy"dagi mo'g'ul xonlarini saltanati bilan bog'liq tarixiy joylarni tarjimasiga, ya'ni to'liq fasl yoki parchalarga, mo'g'ul xonlarini qo'lyozmada keltirilgan to'liq ma'lumotlarni, hatti-harakatlari aks etgan joylarni saqlashga urinish kuchaydi. Ikkinchidan, "Tarixi Rashidiy" ikki qismdan tashkil topib qolmasdangina, qo'lyozmalarni ko'pchilik qismi so'zma-so'z transkripsiya qilingani ma'lum bo'lib qoldi, ayniqsa, muallif so'zboshi qismida ta'kidlaganday, u Mirzo Haydar ko'rgan bilganlari, eshitganlarini, mo'g'ullar haqida yetarli bilishga, ma'lumotga ega ekanligini ham qayd etadi.

Muhokama. Shu bois, V.Erskin tarjimasini so‘zboshi qismidagi muhim joylar, mo‘g‘ullar tarixini bayon qiluvchi, Mirzo Haydar, o‘z oldiga maqsad qilib olgani, M.Haydar boshqa na biron bir Osiyolik muallif masalani bu darajada qo‘ya olmasligini ham inkor etib bo‘lmaydi.

Uchinchi muhim sabab, “Tarixi Rashidiy” ko‘plab parcha-parcha holda, fragmentlarni tarjima qilinishi hamdir. Yana bir muhim ma‘lumot, bizga qo‘lyozma hujjatlari orasida Lutamad Xonning “Iqbolnomai Jaxongir” asari bo‘lib, u Hindiston tarixini yoritishda asosiy vosita bo‘lib hisoblanishi ham edi.

Bu V.Erskinni o‘z ishiga naqadar puxta yondoshgani ko‘plab Sharqshunoslar orasida ham unga teng keladigani, asiyatni chuqur o‘rgangan, Hindiston tarixini biladigan mutaxassis yo‘qligidan ham dalolat berardi. Tarjimani birinchi va ikkinchi qismi, so‘zboshi borasida H.Hovortning ishlari ham asiyatlikda teng kelolmasdi. H.Hovort o‘zining “Mo‘g‘ullar tarixi” risolasida O‘rta Osiyodagi qabilalar haqida ko‘plab manba to‘plagani, Mo‘g‘ul xonlarini shajarasini yaratgani, Osiyo tarixi bo‘yicha o‘ta qiziqarli ma‘lumotlar to‘plagani bilan diqqatga sazovordir. Ammo Erskin davridagiday, to‘liqliq O‘rta Osiyo tarixi, jo‘g‘rofiyasi, etnografiyasi bo‘yicha ma‘lumot bera oladimi yo‘qmi aytilish qiyin. Shubxa yo‘qki Mo‘g‘ullar tarixi, deyarli “Tarixi Rashidiy”ni asosiy qismini egallagan; Shunga qaramay keyingi 50 yil ichida bu borada ko‘plab yangi ma‘lumotlar yuzaga keldi, tarjima so‘nggi yangiliklar, topilmalar bilan boyitildi. Erskindan tashqari, “Tarixi Rashidiy” forsiy asiyatdan o‘g‘irgan olim V.X.Belu edi. 1873 yili doktor Belu janob D.Forsut bilan hamkorlikda Qashqarga safar qiladi, va o‘zining safari to‘g‘risida bergan hisobotida Sharqiy Turkiston tarixi haqida ma‘lumotlarni, Mirzo Haydarning qo‘lyozmalaridan foydalanib kiritadi. Doktor Belu o‘z oldiga “Tarixi Rashidiy”ni tarjima qilishni maqsad qilib qo‘ymaydi, aksincha, uni qo‘shimchalar bilan to‘ldirishga harakat qiladi. Shu bois, uni yozgan tarixiy ishi M.Haydarni ishlarini to‘ldirish deyish ham mumkin, chunki ayrim o‘rinlarda ayrim mayda-chuyda detallarni ham o‘z ichiga olgan, shu bois Erskin foydalangan Britaniya muzeyidagi qo‘lyozmani hattoki so‘zboshisiga ham to‘g‘ri kelmaydi. Lekin ayrim hollarda, joy nomlari, jo‘g‘rofiy ko‘rsatkichlar anchagina qimmatli, bebaho manba deyish mumkin. Yana shunga o‘xshash, janob R.V.Sho ham Yorkand va Qashqarga qilgan safari chog‘ida, “Tarixi Rashidiy”ni ayrim fasllarini tarjima qiladi va 1876 yili “Geograflar jamiyati” jurnalida chop qiladi. Bu ma‘lumotlar garchand tarix bilan bog‘liq bo‘lmasa-da, Sharqiy Turkiston, uning janubi, janubiy g‘arbi qismlaridan qo‘shni nohiyalar haqida yaxshi ma‘lumotlar beradi. Ular Mirzo Haydar asarini to‘ldirishda muhim manba hisoblanadi. “Tarixi Rashidiy”ni muhim qismlarini to‘ldirishda yana bir manba bu “Hindiston tarixi” asari deyish mumkin. Bu asar 1540 yil voqealarini Kanauj jangini, Shershoh haqidagi ma‘lumotlarni boyitishda xizmat qiladi. Mazkur asarni Rossiyada ham professor Grigorev tomonidan o‘rganilib, Ritterning “Erdkunde” to‘plamida chop qilingani, va yana boshqa sharqshunos olimlari o‘rgangani ma‘lum. Lekin olmon hamda farang olimlari bu ishga kam qo‘l urganliklari aniq. “Tarixi Rashidiy”ni qo‘lyozmalarining Yevropa mamlakatlarida kam o‘rganilgan yoki kam uchraydi deb bo‘lmaydi. Uni har bir Osiyo davlatida uchratish mumkin. Birgina Angliyaning o‘zida, Britaniya muzeyida uchta nusxasi mavjud: Biri Kembrijda professor Kavelni ixtiyorida bo‘lsa, qolganlari shaxsiy kishilar qo‘lidadir.

Xulosa. “Tarixi Rashidiy” XVII-XIX asrlarda bir necha marta Muhammadsodiq Qo‘shg‘ariy, Xoja Muhammadsharif va Muhammadniyoz Abdulg‘afur tomonidan turkiy tilga tarjima qilingan. Asar ko‘plab G‘arb olimlari tomonidan o‘rganilgan. V.Erskin “Temur, Bobur va Humoyun hukmronligi davridagi Hindiston tarixi” (London, 1854), G.M.Elliot “Hindiston-hind tarixchilari nigohida” (Kal‘kutta,1953), E.D.Ross “Rossiya Turkistoni – Osiyo yuragi. Markaziy Osiyo xonliklarining umumiy tarixi” (London,1899), qisqasi markaziy osiyo xonlari tarixining XV-XVI asrlarga doir davriga bag‘ishlangan har bir tadqiqot uchun “Tarixi Rashidiy” muhim manbalardan biri bo‘lib xizmat qilgan.

“Tarixi Rashidiy” ning 1996 yil A.O‘rinboyev, L.Epifanova va R.Jamilovalar rus tilidagi izohli tarjimasini amalga oshirilgan(T.,“Fan”,1996). AQSHda V.Tekston esa asarning ilmiy nashrini tayyorlab, chop ettirgan (Harvard, 1996). 2004 yil Tehronda, Urumchida 2007 yil uyg‘ur tilida, 2010 yil “Sharq” nashriyotida V.Rahmonov va Ya.Egamovanning o‘zbek tiliga tarjimasini, “O‘zbekiston” nashriyotida esa Hoja Muhammadsharif tarjimasini chop etildi.

Xulosa qilib aytganda, “Tarixi Rashidiy”da mo‘g‘ullar davlati, Chig‘atoy xonligi va XVI asrdagi Movarounnahr, Kashg‘ar, Hindiston voqealari bayon etiladi. Bobur haqida ko‘plab bevosita va bilvosita ma‘lumotlar bor. Asarning ahamiyati shundaki, Bobur va uning avlodlariga oid tarixiy voqealar tafsilotini to‘ldiradi. Boburning diniy-falsafiy qarashlari shaxsiy fazilatlar va siyosiy harakatlarini ko‘rsatishda muhim Mirzo Haydar “Tarixiy Rashidiy” asarining muqaddimasida quyidagicha bayon etiladi: “Bu kitobda men o‘z ko‘zim bilan ko‘rgan voqealarini, eshitgan hikoyalarni va ishonchli

manbalardan olgan ma'lumotlarni jamladim. Maqsadim – kelajak avlodlarga ibrat bo'ladigan tarixiy voqealarni yetkazishdir".

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Z.M.Bobur ensiklopediyasi. "Sharq" nashriyoti – matbaa aksionerlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2017, 443-bet.
2. Mirzo Haydar Ayoziy. Tarixi rashidiy. Nashrga tayyorlovchilar: S.A.Azimjonova, A.O'rinoiboyev, O.X.Jalilova- Toshkent, 1999, 709-bet.
3. V.Erskin. Temur, Bobur va Humoyun hukmronligi davridagi Hindiston tarixi. London, 1854 yil (ingliz tilida).
4. G.M.Elliot. Hindiston-hind tarixchilari nigohida.Kal'kutta, 1953 (ingliz tilida).
5. E.D.Ross "Rossiya Turkistoni – Osiyo yuragi. Markaziy Osiyo xonliklarining umumiy tarixi". London, 1899 (ingliz tilida).
6. V.Tekston. Tarixi Rashidiy. Ilmiy nashr, Harvard, 1996 (ingliz tilida).
7. Tarixi Rashidiy. Nashrga tayyorlovchilar: V.Rahmonov, Ya.Egamova. Toshkent, 2010, "Sharq" nashriyoti.
8. Erskine, W. A History of the Moghul Empire from the Death of Aurungzeb to the Overthrow of the Mahratta Power. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1858.
9. Mirza Muhammad Haidar Dughlat. Tarikh-i-Rashidi. Translated by N. Elias and edited by E. Denison Ross. London: Sampson Low, Marston and Co., 1895.
10. Бобур-наме: Мемуары Захир-ад-дин Бабура / Пер. с чагатайского А. Б. Халидова. – Ташкент: Фан, 1989.
11. Barthold, V.V. Turkestan Down to the Mongol Invasion. Trans. H. Minorsky. London: Luzac & Co., 1928.
12. Dale, S. F. The Garden of the Eight Paradises: Babur and the Culture of Empire in Central Asia, Afghanistan and India (1483–1530). Leiden: Brill, 2004.
13. Beveridge, A. S. Babur-Nama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor. London: Luzac & Co., 1922.
14. Sela, R. The Legendary Biographies of Tamerlane: Islam and Heroic Apocrypha in Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
15. Subtelny, M. E. "Centralizing Reform and Its Opponents in the Late Timurid Period." Iran, Vol. 34 (1996): pp. 123–151.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А.А.Абдумухтаров

Научный соискатель Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
Кафедра «Экономика труда и управление»

Аннотация. В статье рассматривается трансформация политики занятости в Узбекистане в условиях цифровой экономики и инновационного развития. Освещены изменения на рынке труда под влиянием цифровых технологий, включая автоматизацию, искусственный интеллект и цифровые платформы. Подчеркивается значение развития человеческого капитала, цифровых навыков и адаптации системы образования к новым требованиям. Приведены меры, принимаемые в Узбекистане, и международный опыт в области цифровизации трудовых процессов и занятости.

Ключевые слова. Цифровая трансформация, политика занятости, человеческий капитал, цифровые навыки, инновационное развитие, цифровые платформы, искусственный интеллект

Политика занятости приобретает новое содержание в условиях стремительного развития цифровых технологий и перехода к инновационной модели экономики. Современные технологические тренды, включая автоматизацию, внедрение искусственного интеллекта и развитие цифровых платформ, кардинально трансформируют рынок труда, создавая новые формы занятости, профессии и модели трудовых отношений. Эти изменения формируют принципиально иные требования к квалификационному составу рабочей силы, смещая акценты с выполнения рутинных операций на развитие гибких навыков, цифровой грамотности и способности к

Namangan davlat pedagogika instituti tomonidan ilmiy-tadqiqot yo'nalishida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchilar, talaba-yoshlar hamda ularning ilmiy-tadqiqot sohasidagi bilimlarini kengaytirish, ilmiy salohiyatlarini namoyon qilish, yangi davrda jamiyat hayotining turli jabhalariga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishlarini ta'minlash maqsadida
“Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari” mavzusida o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda o'z maqolasi bilan ishtirok etganligi uchun

B.U.Abdullayeva

SERTIFIKAT

bilan taqdirlanadi.

REKTOR

B.XUSANOV

Namangan shahri, 2025-yil 8-avgust